

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Тиркаш Тураев, Бахром Мадаминов, Рузихужа Улугхожаев
Ферганский политехнический институт, t.torayev@ferpi.uz, b.madaminov@ferpi.uz,
r.ulugxojaev@ferpi.uz

Аннотация. Интеграция технологического процесса при формировании деталей машин является важнейшим вопросом на финише обработке деталей машин. Для этой цели изучены различные методы финишной обработки, из которых выбран наилучший. Рекомендован на финише обработки деталей метод накатывания шаровым деформирующим инструментом, замен тонкие шлифования абразивным и выглаживания алмазным кругом. Приставлена конструкция шарового накатника.

Ключевые слова: интеграция, механика, промышленность, заготовка, припуск, деталь, резания, финиш, материал, накатник, универсальность, шар, колпак, шток, металлообработка, станок, привод, шток, ползун, пружина, накатник, конструкция.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080756>

Введение

На финише механической обработки деталей из конструкционных материалов, резаниям, в ряде случаев, успешно используются традиционные методы. Например, механические обработки, физико-химические методы обработки: электроэрозионный, электроимпульсный, анодно-механический, электрохимический, ультразвуковой, электронно-лучевой, электро-гидравлический, лазерный, плазменный, термоэлектромеханические и др. Эти методы позволяют найти принципиально новый подход к решению задачи производительного и экономического формообразования, они успешно развиваются и совершенствуются, занимая все более значительное место в обработке металлов. Однако, технология емкость выполняемых с помощью этих методов, сравнительно невелики, и они служат скорее необходимым дополнением обработки резанием с многолезвийным (абразивным) инструментами, чем ее заменой.

Методы

Непрерывно совершенствуются заготовительные процессы; заготовки, полученные точным литьём в оболочковое формы или точной штамповкой в закрытых штампах, все более приближаются по форме и размерам к готовому изделию. Использование явления сверх пластичности и применения шарового инструмента позволяет на порядок снизить усилия, необходимы для формообразования давлением и прессованием, получают детали с износостойкими поверхностями, максимально повышает коэффициент использования металла, т.е. $K_m = 0$, понижает технологияемкости на финише технологического процесса получения готовых изделий. Надо отметить то, что при котором размеры детали остается в пределах допуска. Все это уменьшает объем механической обработки, понижать число технологического процесса. Снижает потребность в дополнительном металлообрабатывающем оборудовании и инструменте, в том числе абразивный и алмазный. Вместе с тем усложнение конструкции машин и требования техническим показателям инструментов, все большее их разнообразие в качественном и количественном отношениях, повышения требований и их надежности и долговечности, и мобильности приводят к тому, что относительно объём обработки резанием в машиностроение существенно не меняется, а абсолютный объём ее значительно возрастает.

Результаты

Учет роли использования на финише обработки резания (Р) с интеграцией поверхностным пластическим деформированием (ППД) необходимо учитывает ее высокую маневренность и гибкость, возможность достижения высоких параметров качества по отношению поверхности. Особенность обработки имеющийся сложных фасонных поверхностей, повышенной производительности минимальными технологическими показателями и затраты энергии в десятки и сотни раз меньше, чем шлифований, электрофизической, лазерной обработке [1]. Показатели с энергетическим расходом приводится в табл.1.

Обеспечения формируемых качественных характеристик на финише изготовления изделия является сложное процедуры, они должны определит, эксплуатационных требования таких как на шероховатости . Последняя, по виду направления по образующим или направляющим линиям, решают таких требования как приработки двух сопрягаемых пар, на усталость под действие знакопеременных нагрузок, к износу и т.д.

Таблица 1.

Виды обработки	Производительность, см ³ /мин	Мощность, кВт
Точение	1500	0,06
ППД	1000	0,04
Шлифование	800	0,6
Электроискровая	15	1,0
Электрохимическая	15	10
Ультразвуковая	1,0	25
Лазерная	0,01	4000

а по производительности см. рис.1,

Рис.1. Изменение скорости резания (приближенные значения) при использовании разных материалов обрабатывающих инструментов из:

1- углеродистой инструментальной стали; 2- быстрорежущей стали; 3- твёрдого сплава;

4- порошкового материала; 5- шарикоподшипниковый материал; 6-керамики.

Для улучшения эффективности экспулитиремых изделий, их поверхности подвергаются к химическому, химико-термическому, термическому, поверхностному пластическому деформированию и др.

Шероховатость поверхности при методе механической обработки при использования метода ППД приставлены в табл. 2.

Таблица 2

Обрабатываемые поверхности	Методы обработки	Параметры шероховатости, Ra, мкм												
		50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025	0,0125
		Чистовое								+	+			
Тонкое									+	+				
Притирка	Грубая								+	+				
	Средняя									+	+			
	Тонкая										+	+	+	+
	Отделка абразивным полотном								+	+	+	+		
	Накатывание роликом и шариком								+	+	+	++	+	++
	Шлифование отделки (суперфиниширование)										+	+	+	+

Одним из перечисленных методов наиболее эффективным оказался безразмерной финишно - механической обработки на основе поверхности пластической деформирования (ППД). В таблице полученных неровностей методом ППД показан красным знаком плюс (+). Поверхностное пластическое деформирование (ППД) - это вид упрочняющей обработки, при котором не образуется стружка, а происходит пластическое деформирование неровность образовывая рано тонкого поверхностного слоя рано обработанной детали, распространённый и эффективный способ повышения несущей способности металлических деталей машин. Применение ППД позволяет эффективно влияет на повышение долговечности деталей, работающих в условиях циклических нагрузок, трения и воздействия коррозионных сред и имеющих концентраторы напряжений, места посадок с гарантированным натягом. Слова «безразмерность» связано с тем, что конструкторские размеры после обработки ППД остается в приделе допуска.

В машиностроение целью повышения производительности металлообработке используемых новых марок моновольфрамовых и без вольфрамовых инструментов. Разработка и внедрения новых синтетических сверхтвёрдых износостойких материалов, для нанесения режущей части инструментов, в частности титаносиликатных материалов, например, стеклянные шары, изготовленные включением в состав последнего титана.

С целью решения этих задач, уже стало внедрения твердых сплавов на основе титана - силикатных материалов и других композитов. Эти материалы стало, вытеснят таких химических элементов карбидов и нитридов титана, ванадия, ниобия, тантала и др. Промышленностью освоены без вольфрамовых сплавов. Например, ТН-20, ТМ-3, КНТ-16

и др. Являясь, в целом, хорошими заменителями сплавов группы ВК, они все же существенно уступает последним, в процессе обработки титановых и нержавеющей сталей.

Рис.1. Накатная головка с принудительным вращением шара:
1-пробка; 2-болт; 3-шарик; 4-корпус; 5-подпятник; 6- пинол; 7-стопор; 8-шарик;
9-подшипник; 10-ось; 11-галовка; 12-плита.

Нанесения на режущую часть инструмента тонких износостойких покрытий на основе нитрида титана, нитрида молибдена, карбида титана, иона плантации нитрида (оксиды алюминия), подачей малого электрического тока в зону резания приводит к значительному росту стойкости инструмента и эффективно для неперетачиваемых пластин.

Для обработки резанием (помимо операции абразивной обработки) находят применения новые виды сверхтвёрдых материалов – поликристаллы на основе алмаза и кубического нитрида бора. Длина заготовок из сверхтвёрдых поликристаллов находится в пределах 4...8мм, а высота – 3...4мм. Это позволяют использовать поликристаллы для изготовления режущей части таких инструментов как резцы, торцовые фрезы и др. поликристаллические синтетические алмазы типа балласт АСВ и карбонада АСПК впервые в мировой практике были синтезированы в Институте физики высоких давлений АН РФ. Особенность поликристаллической структуры:

- обеспечивают балла сам (разновидность мелкозернистых алмазов с оболочкой, более твёрдой, чем ядро);
- карбонатная изохронность физико-механических свойств шлифованной поверхности;
- ударной вязкости;
- прочности на изгиб;
- микротвёрдость.

Сверхтвёрдые поликристаллы на основе алмаза особенно эффективно при резании таких материалов как стеклопластики, сплавы цветных металлов, титановые сплавы.

Гамма сверхтвердых материалов на основе нитрида бора носит общее название «композиты». Наиболее широкое применение нашли композиты:

- ОИ (эльбор -Р);
- композит ОИ (гексанит Р);
- композит 05.

Они применяются при непрерывной тонкой и чистовой обработке закаленных сталей, высокопрочных чугунов и труднообрабатываемых материалов.

Применение сверхтвердых синтетических материалов оказывает существенное влияние на технологию машиностроения, открывая перспективу замены во многих случаях шлифования точением и фрезерованием.

Применение в машиностроении вообще, в частности, в судовом машиностроении автоматических линий требует проектирования инструментов с высокой размерной стойкостью, способных обрабатывать детали в пределах заданных допусков в течение смены. Для этого применяются инструменты с автоматической подналадкой, с:

- настройкой на размер вне станка, с обновляющейся режущей кромкой;
- устройствам для замены изношенного инструмента в процессы работы линии (механической или автоматической).

Вывод

Таким образом, дальнейшее развитие методов производительного, качественного и экономичного формообразования идет по пути взаимосвязи прогрессивного заготовительного производства, прогрессивных режущих инструментов и новых технологических процессов, электро-физических и электрохимических видов обработки, финишно – механическая обработка поверхностей деталей накатыванием при использовании стального шара и с последующими шаржированием стеклянными шарами.

Литературы:

1. Turaevich, T. T., Anvarxodjaevich, B. Y., & Mirodilovich, M. B. (2021). Choosing the Optimal Processing Method to Improve the Productivity of Machine Tools and Machine Systems. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(5), 490-494.
2. Turaevich, T. T., Mirodilovich, M. B., & Abdulhakim O'g'li, T. B. (2020). Physical Foundations Structural-Formation, Surface Layer Of Parts. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 71-76.
3. Тураев, Т. Т., Батиров, Я. А., & Мадаминов, Б. М. (2021). Сравнительной оценки технического уровня станков и станочных систем. *Збірник наукових праць ЛОГОС*.
4. Тураев, Т. Т., Акрамов, М. М., & Мадаминов, Б. М. (2023). ИЗУЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 14, 290-295.
5. Тураев, Т. Т., & Мадаминов, Б. М. (2022). Повышение технологической возможности строгальных станков при интеграции резания и поверхностной пластической обработке. *Universum: технические науки*, (11-2 (104)), 36-39.
6. Turayevich, T. T., Adiljonovich, E. D., & Mirodilovich, M. B. (2022). Improving the durability of compressor equipment parts in the chemical and petrochemical industries. *Global Book Publishing Services*, 01-124.
7. Тураев, Т. Т., & Мадаминов, Б. М. (2024). Жесткий Одно-Шариковый Накатной Инструмент, Сущность И Их Применения. *Miasto Przyszłości*, 45, 183-188.